

O'ZBEK TILIDA UYUSHIQ BO'LAKLARNING IFODALANISHI.

Bozorboyeva Shaxrizoda Ilhomjon qizi

Samarqand Davlat Universiteti Kattaqo'rg'on filiali

Pedagogika va tillarni o'qitish fakulteti

Falsafa va tillarni o'qitish: o'zbek tili yo'nalishi 3-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: Qo'chqorov Javlon Suyundik o'g'li

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PHD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada uyushiq bo'laklarning gapdagi o'rni, vazifasi haqida aytilgan. Ularni hosil qiluvchi vositalar, umumlashtiruvchi so'zlar haqida ma'lumotlar berilgan. Semantikasiga qarashli o'rinlar ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: uyushiq bo'laklar, grammatik holat, qo'shma gap ikkinchi darajali bo'lak, konstruktik bo'lak, nokonstruktik bo'lak, bo'lovchilar, zidlovchilar, sintaktik vazifa.

Uyushiq bo'laklar – gapda bir xil so'roqqa javob bo'lib, bir xil sintaktik vazifani bajarib, teng bog'lovchilar yoki sanash ohangi bilan bog'lanadigan bo'laklar. Bunday bo'laklar gapda birdan ortiq holda qator kelishi mumkin va bu gaplar uyushiq bo'lakli gaplar hisoblanadi. Masalan, Tobora ko'tarilayotgan quyosh o'rik, yong'oq, shaftoli, olma va giloslarning shoxlariga o'zining ertalabki yog'dusini sepmoqda. Bu gapda o'rik, yong'oq, shaftoli, olma va gilos so'zlari uyushib kelgan. Ular bir xil so'roqqa javob bo'lib, bir xil sintaktik vazifani bajarmoqda. Ular o'zaro sanash ohangi va teng bog'lovchi yordamida birikkan. Gapning barcha bo'laklari uyusha oladi: uyushiq egalar, uyushiq kesimlar, uyushiq aniqlovchilar, uyushiq to'ldiruvchilar, uyushiq hollar. Uyushiq bo'laklar qismlari, odatda, bir xil grammatik shaklda bo'ladi. Gapning bo'laklari yakka-yakka holda yoki o'ziga bog'liq so'zlar bilan kengaygan holda uyushib kelishi mumkin: Abdulla Qahhorning ijodiy tajribasi kitobxonlar uchun ham, adabiyotshunoslar uchun ham, yosh yozuvchilar uchun ham bebaho bir manbadir (P. Qodirov). Kesim uyushib kelganda uni shakllantiruvchi vositalar (zamon, shaxs-son, mayl, tasdiq-inkor shakllari, bog'lama va ko'makchi fe'llar) oxirgi bo'lakka qo'shiladi: Mavzuni yaxshi tushunish uchun, avvalo, darsni diqqat bilan tinglash, berilgan topshiriqlarni bajarish, muntazam takrorlash kerak; Men uzoq yillardan buyon shu shaharda yashab, o'qib, ishlab kelyapman. Agar ushbu vositalar har bir kesimga qo'shilsa, bunday gap uyushiq kesimli sodda gap emas, qo'shma gap hisoblanadi: Nutq qudratli kuch: u ishontiradi, undaydi, majbur etadi.

Gapning uyushiq bo'laklari bir necha xil ko'rinishga ega:

1. Egalar uyushib keladi.
2. Kesimlar uyushib keladi;
3. Egalar ham, kesimlar ham uyushib keladi;
4. Ikkinchi darajali gap bo'laklari uyushib keladi: a) to'ldiruvchilar uyushadi; b) aniqlovchilar uyushadi; d) hollar uyushadi .

Sintaktik bo‘lak yakka leksemashakl bilan, yakka birikma shakl bilan ifodalanishdan tashqari o‘zaro teng aloqadagi ikki va undan ortiq leksemashakl bilan, birikmashakl bilan ham ifodalanadi. O‘zaro teng aloqadagi bunday sintaktik birliklarga uyushiq qator deyiladi. Uyushiq qator hosil etuvchi ikki va undan ortiq a‘zo (leksemashakl, birikmashakl) bir butun holda bitta sintaktik bo‘lak vazifasida keladi, shunga ko‘ra uyushiq qator bilan ifodalangan ega, sifatlovchi va h. haqida gapirish to‘g‘ri, "uyushiq bo‘laklar" terminini ishlatish noo‘rin, chunki ular "bir necha bo‘lak" tushunchasini beradi, vaholanki sintaktik bo‘lak bitta, faqat u uyushiq qator bilan ifodalangan. Uyushiq qator a‘zolari talaffuzda sanash ohangi bilan aytilib, o‘zaro qisqa pauza (to‘xtam) bilan, yozuvda esa tirnoqcha bilan ajratiladi; uyushiq qator a‘zolari orasida bog‘lovchi qatnashishi mumkin, bunda tirnoqchani yozish yozmaslik bog‘lovchining turiga bog‘liq

5 . Gapning konstruktiv bo‘laklari ham, nokonstruktiv bo‘laklari ham uyushishi mumkin. Uyushiq so‘zshakllar bir butun holda, yaxlit a‘zo sifatida gap struktur qolipiga bevosita (uyushiq kesim, ega, hol) yoki bilvosita (to‘ldiruvchi, aniqlovchi va boshqa so‘z kengaytiruvchisi) daxldor bo‘ladi. Tenglanish qatoridagi so‘zshakllar sintaktik jihatdan bir xil mavqega ega bo‘lmasligi ham mumkin. Ya‘ni ular bir hokim uzvga tobelanishsa va o‘zaro teng aloqaga kirishishsa-da, sintaktik vazifa jihatdan farqlanadi. Masalan: Har joyda va har kimga sen haqingda gapirdim. Bunday har joyda va har kimga so‘zshakllari o‘zaro teng aloqaga kirishgan, lekin biri gap kengaytiruvchisi (har joyda), ikkinchisi esa so‘z kengaytiruvchisi (har kimga). Bunday tenglanish qatori uyushmagan tenglanish qatori deyiladi. Uyushmagan tenglanish qatori a‘zosining har biri har xil lisoniy- sintaktik o‘rinlarning to‘ldiruvchisi bo‘ladi. Xususan, mazkur gapdagi har joyda so‘zshakli gap lisoniy strukturadagi hol o‘rnini to‘ldirsa, har kimga so‘zshakli gap markazidagi atov birligi (W) ning kengaytiruvchisi, gap lisoniy strukturasi bevosita daxldor bo‘lmagan a‘zo. Tenglangan so‘zshakllarining har biri kengaygan bo‘lishi ham mumkin: 1. U dengiz qiyofasini kasb etgan keng paxtazorga va undagi marra uchun kuyib- pishayotgan terimchilarga uzoq tikildi. 2. Sho‘x yigitlar, erka qizlar quvnashar. Uyushgan so‘zshakl. Uyushgan so‘zshakl har doim sintaktik mavqe va morfologik shakllanish jihatidan bir xil bo‘ladi. Ular boshqa so‘z bilan bog‘lanishda tenglik saqlaydi.

Gapda birdan ortiq ega, kesim, hol, aniqlovchi, to‘ldiruvchi bo‘lishi mumkin. Bunday bo‘laklar uyushiq bo‘laklar deyiladi. Uyushgan bo‘laklar bir xil shaklda, bir xil vazifada keladi. Uyushgan bo‘laklar o‘zaro bog‘lovchisiz yoki bog‘lovchilar bilan bog‘lanadi. Bog‘lovchisiz bog‘langan uyushiq bo‘laklar biriktiruvchi ohang bilan o‘zaro birikadi. 1. Bog‘lovchisiz bog‘langan uyushiq bo‘laklar vergul bilan, agar ular birikib kelsa, nuqtali vergul bilan ajratiladi: *Kitob, qalam, daftar bo‘lsin yo‘ldoshing*. U hovli supurdi, *suv tashidi, kul tozaladi*. *Qo‘nonboy yonida bir gala xushomadgo‘ylari: Segizboylardan Moybosar, Jaqib, Iziquttilardek qarindoshlari; Juontayoq, Qorabotir, To‘pay, To‘rg‘ay elining oqsoqollari bor edi*. 2. Bog‘lovchili uyushiq bo‘laklar o‘zaro teng bog‘lovchilar yordamida bog‘lanadi. Teng bog‘lovchilar to‘rt xil bo‘ladi: zidlovchi bog‘lovchilar: *ammo, lekin, biroq;*

ayiruv bog‘lovchilar: *yo, yoki, yohud, goh, dam;*
biriktiruv bog‘lovchilari: *va, ham, bilan;*
inkor bog‘lovchisi: *na-na.*

Zidlov bog‘lovchilar orqali bog‘langan uyushiq bo‘laklar orasiga vergul qo‘yiladi:
Oy yoritadi, ammo isitmaydi.

Ayiruv bog‘lovchilari orqali bog‘langan uyushiq bo‘laklarda ayiruv bog‘lovchisi yolg‘iz kelsa, uyushiq bo‘laklar orasiga vergul o‘yilmaydi: takrorlanib kelsa, vergul shu bog‘lovchilardan oldin qo‘yiladi:

Seni Zebo, zebi qiz deymi,

Oydin kecha yo kunduz deymi,

Sohibjamol yo dilbar deymi,

Yo san‘atkor, yo chevar deymi?! (A.Umariy)

Yo, yoki, yoxud, goh, dam ayiruv bog‘lovchilaridan tashqari, shu vazifada *ba‘zan, bir, ham* so‘zlari ham keladi.

Inkor bog‘lovchisi yordamida bog‘langan uyushiq bo‘laklarda ham vergulning ishlatilishi takroriy ayiruv bog‘lovchilaridagi kabi bo‘ladi:

Na xotin, na farzand ko‘rmagan,

Hayotning zavqini surmagan...

Bu o‘rinda inkor bog‘lovchisi yordamida birikkan uyushiq bo‘laklar orasida *va* bog‘lovchisi bo‘lsa, ular o‘zaro vergul bilan ajratilmaydi: *Na kampirning va na Qoratoyning yupatishlari kor qildi.* Biriktiruv bog‘lovchisi yordamida bog‘langan uyushiq bo‘laklar orasida vergul ishlatilmaydi: *Qishloqlar yasandi va obod bo‘ldi.*

Olma bilan gilos, olucha, anor,

Bizning bog‘imizda istagancha bor.

- bilan ko‘amkchisi teng bog‘lovchi vazifasida ham kelib, uyushiq bo‘laklarni o‘zaro bog‘laydi, bunday vaqtda uyushiq bo‘laklar orasiga vergul qo‘yilmaydi: *Qalam bilan daftar oldim;*
- ham bog‘lovchisi takrorlanib kelsa, uyushiq bo‘laklar orasiga vergul qo‘yiladi: *Mening kirib kelishim har ikki uyda, ya‘ni bizning uyda ham, Saodatlarning uyida ham juda katta quvonchlarga sabab bo‘ldi.*

Biriktiruv bog‘lovchisi vazifasida *-u(yu), -da* yuklamalari ham kelishi mumkin.

-u(yu) yuklamasi gap bo‘lagiga chiziqcha bilan qo‘shib yozilib, undan keyin vergul qo‘yilmaydi: *Irq-rang-u, din-u singari.*

Axloqsiz soʻzlarni olmas ogʻziga. (Gʻ.Gʻ)

-da yuklamasi chiziqcha bilan yozilib, undan keyin vergul qoʻyiladi:

Salima keldi-da, darhol qaytib ketdi.

Uyushgan va uyushmagan aniqlovchilar. Agar aniqlovchilar shaxs yoki narsa-buyumni bir tomondan aniqlasa, uyushgan aniqlovchi boʻladi:

Keng, mehribon, iliq quchogʻing,

Xamisha mazlumlar panohi boʻlgan. (Gʻ.Gʻ)

Bu xil aniqlovchilar vergul bilan ajratiladi. Aniqlovchilarning uyushmasligiga sabab ularning shaxs yoki narsa-buyumni turli tomondan aniqlashidir. Bu holda ular orasiga vergul qoʻyilmaydi.

Issiqdan mudragan horgʻin ori q otining yalqov qadamiga bardosh qilib shahardan kelayotgan edi.

Qator ketma-ket kelgan aniqlovchilarning uyushiq yoki uyushiq emasligini belgilash qaratqichlarda oson, biroq sifatlovchilarda biroz qiyinroqdir. Uyushiq va uyushiq boʻlmagan sifatlovchilar baʼzan bir-biri bilan aralashib, ajratib boʻlmalik holda keladi. Sifatlovchilarning uyushiq yo uyushiq emasligi odatda quyidagicha aniqlanadi:

Sifatlovchilarning predmetlarning turli koʻrinishlarini, turni aniqlasa yoki predmetni bir tomondan aniqlasa predmetlarning bir xil belgilarini koʻrsatilsa, ular uyushiq sanaladi. Masalan: Oq, sariq, qizil gullar ochildi. Bunday oʻrinlarda u sifatlovchilarning har biri toʻgʻridan toʻgʻri sifatlanmish bilan bogʻlanib, ularning oralarida tenglanish boʻladi. Bular sanash intonatsiyasi bilan aytiladi. Bular umumlashtiruvchi soʻzga ega boʻla oladi. Predmetni hat tomondan aniqlab keluvchi sifatlovchilar (biri sifatini aniqlaydi, biri darajasini aniqlaydi va shuning kabilar)uyushiq sanalmaydi. Bu vaqtda otning oldidagi sifatlovchi oʻzidan oldingi sifatlovchiga nisbatan ot bilan bir butun boʻlib sifatlanmishning sostaviga kiradi , yangi sifatlovchi keltirilgan shu hodisa takrorlanib, sifatlanmishning sostavi kengaya boradi. Bularning orasida sanash sostavi boʻlmaydi. Masalan: toza oq qogʻoz haligi toza oq qogʻoz- haligi bir bogʻlam toza oq qogʻoz. Bular tabiiy umumlashtiruvchi soʻzga ega boʻla olmaydi. Baʼzan uyushmagan aniqlovchilar uyushiq aniqlovchiga aylanishi mumkin va ,aksincha, uyushiq aniqlovchi uyushmagan aniqlovchiga aylanadi. Bu umumiy mazmundan, grammatik holatdan, intonatsiyadan bilinib turadi. Aniqlovchi- sifatlovchi uyushiq boʻlganda, aniqlanmish boʻlak-ot, oʻrniga qarab koʻplik formasida ham, birlik formasida ham qoʻllana oladi. Misollar: qizil va koʻk vazalar qizil va koʻk vaza (lekin mazmuni koʻplik), eski va yangi darslik, eski va yangi turmush (eski turmush va yangi turmush). Uyushiq boʻlaklar umumlashtiruvchi soʻzlar bilan birga kelishi mumkin. Ular uyushiq boʻlaklarni birlashtiradi, umumlashtiradi. Bunday soʻzlarni ayirib koʻrsatish uchun maxsus tinish belgilari tire yoki ikki nuqta qoʻllanadi. Umumlashtiruvchi soʻz umumiy (toʻda) tushunchani bildirib uyushiq boʻlaklardan oldin kelsa, undan keyin ikki nuqta qoʻyiladi. Hamma narsa: *uylar, devorlar, daraxtlar, qorongʻilikda jimgina choʻkdi. Jaladan soʻng daladagi narsalarning hammasi: polizlardagi ekinlar, daraxt nihollari, hatto omonat chayla ham yer bagʻirlagan edi.*

Agar umumlashtiruvchi soʻz uyushiq boʻlakdan keyin kelsa, umumlashtiruvchi soʻzdan oldin tire qoʻyiladi. *Gulzorning narigi tomonida daroyi, xusayni, yakdona, charos, kishmish – turli uzum ishkomlari bor edi. Yosh-u qari, erkak-ayol – hamma mehmonlarni kutib olishga peshvoz chiqdi. Bir yoqda olmalar, oʻriklar, gilolar, olchalar – mevali daraxtlar tutash havo gulzori yasaydi.*

Xulosa oʻrnida shuni aytishimiz mumkinki, uyushiq boʻlaklar barcha gap boʻlaklari bilan uyushib kela oladi. Ularning gapdagi oʻrni, grammatik holati, mazmunga boyligi beqiyos. Ularni ayiruvchilar, zidlovchi shakllarni qoʻllab ham hosil qilishimiz mumkin. Yana shuni ham aytib oʻtish kerakki, uyushiq boʻlaklarning tartibi, leksik- semantik, logic, grammatik xususiyatlariga qarab bir qarab, bir qancha koʻrinishlarga ega ekanligini koʻrishimiz mumkin.

Foydalangan adabiyotlar:

5. https://uz.wikipedia.org/wiki/Uyushiq_bo%CA%BBlaklar
6. Sayfullaeva R.R., Mengliev B.R., Boqieva G.H., Qurbonova M.M., Yunusova Z.Q., Abuzalova M.Q. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. OʻQUV qoʻllanma. – Toshkent, 2009. 372-bet.
7. Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy oʻzbek tili. - Toshkent: Universitet, 2006, 364-365 bet.
8. Gʻulomov A.Gʻ va Asqarova M. A. Hozirgi oʻzbek adabiy tili.(Sintaksis.) T., "Oʻqituvchi", 1965.